

کراچی یونیورسٹی

University of Karachi

FACULTY OF SCIENCE
BACHELOR OF SCIENCE
Mechanical Engineering

کلیہ علوم بیچلر آف سائنس
مکینیکل انجینئرنگ

Whereas IBRAR AHMAD
MUHTAR AHMAD

has pursued a course of study prescribed by this University for the Degree of B.S. Mechanical in the Degree of Mechanical Engineering and has passed the requisite Annual / Supplementary examination of 2021 .. held in 2021, having been placed in class FIRST. It is thereby certified that he/she has been duly admitted to the degree of Mechanical Engineer in this University

Registrar

Vice-Chancellor

Dated Karachi, the 01-07-2021

Note :- Detailed transcripts of examination results have been issued separately.

ہرگاہ لبر احمد والد مختار احمد نے بیچلر آف سائنس میکینیکل انجینئرنگ کی سند کے لیے اس جامعہ کے نصاب کی تکمیل کر لی ہے اور مطلوبہ امتحان سالانہ / ضمنی ۲۰۲۱ منعقدہ ۲۰۲۱ میں کامیاب ہو کر اول درجہ حاصل کیا ہے،

لہذا تصدیق کی جاتی ہے کہ انھیں اس جامعہ نے مکینیکل

انجینئر کے درجہ پر فائز کر دیا ہے

شیخ الجامعہ

مستجیل

کراچی، بتایخ ۲۰۲۱/۷/۰۱

امتحان کے مضامین اور حاصل کردہ نشانات کی تفصیلات علیحدہ جاری کی گئی ہیں۔